

Modelación de la decianuración con H₂O₂ de aguas residuales en la industria de recubrimientos metálicos

G. Tapia Trejo^{1*}, M. M. Torres Puentes², J. Bourgois³, F. Carrillo Romo⁴

¹ Instituto Politécnico Nacional *CICATA-Altamira. Km 4.5 Carretera Tampico-Pto. Ind. Altamira, 89600 Altamira Tamps. MEXICO*

² *DEPARTAMENTO DE QUIMICA: TecNM / ITAtitalaquia, 42970 Atitalaquia Hgo, MEXICO.*

³ *SEPIT.ENSMSSE, 42100 Saint Etienne. FRANCIA.*

⁴ Instituto Politécnico Nacional. C.I.I.TEC., Azcapotzalco, Santa Catarina, 02250, Ciudad de México, MEXICO
**gtapia01@hotmail.com*

Área de participación: Ingeniería Química.

Resumen

Este trabajo presenta el desarrollo de un modelo matemático dinámico útil para predecir la concentración de peróxido de hidrogeno usado para la decianuración en el tratamiento de aguas residuales. El modelo cuantitativo está fundamentado en la teoría físico-química clásica del proceso de decianuración desarrollado y validado sobre Matlab® con datos reales del proceso de decianuración. La herramienta será útil en la toma de decisiones para los ingenieros y operadores del proceso involucrados en el control y la supervisión durante la operación en tiempo real de la decianuración de aguas residuales de la industria de recubrimientos metálicos; mejorando en el proceso las condiciones operativas de: eficiencia, fiabilidad y seguridad.

Palabras clave: Modelo dinámico, Peróxido, Decianuración.

Abstract

This work presents the development of a dynamic mathematical model useful for predicting the concentration of hydrogen peroxide used for the decyanidation in wastewater treatment. The quantitative model based on the physical-chemistry Classical theory of the decyanidation process developed and validated on Matlab® with real data of the process of decianuración. The tool will be useful in decision making for the engineers and operators process involved in the control and supervision during real-time operation of the decyanidation of wastewater in the metal finishing industry; improving in the process the operating conditions: efficiency, reliability and safety.

Key words: dynamic model, peroxide, decyanidation.

Introducción.

Las industrias de recubrimientos metálicos generan una gran cantidad de residuos de alta toxicidad, esta cantidad representa el 95% de los contaminantes generados por esta industria en los últimos años. Los agentes contaminantes son principalmente: metales pesados (Pb²⁺, Al³⁺, Cu²⁺, Ni²⁺, Zn²⁺, CrIII, CrVI, etc.), compuestos orgánicos (fenoles, alcoholes, compuestos orgánicos cíclicos) y cianuros (NaCN, KCN)

Ante el panorama anterior y un futuro lleno de retos y bajo la presión de los nuevos reglamentos y normas de protección ambiental nacionales e internacionales, las cuales exigen el reconocimiento de la sostenibilidad ecológica como un principio fundamental para guiar todo el sistema legal en lugar de solo la legislación ambiental. [Bosselmann, 2016], por lo cual la industria de recubrimientos metálicos se ha visto en la necesidad de realizar esfuerzos con enfoque multidisciplinario para la innovación de ideas, mantener protegido el medio ambiente y crecer tecnológicamente para persistir en los mercados.

Con estos retos y para controlar los costos de eliminación de desechos, los fabricantes de recubrimientos metálicos se han enfocado en desarrollar e implementar diferentes estrategias y acciones para la reducción de

desechos en las instalaciones industriales, para lograrlo se han establecido para este fin estrategias de concientización y/o desarrollo tecnológico fáciles de implementar y de bajo costo que permiten disminuir o eliminar la carga tóxica en los procesos y en sus descargas residuales tanto sólidas como líquidas.

Una primera opción para la reducción de desechos es recuperar materiales del proceso para su reutilización, además, los compuestos tóxicos utilizados en el proceso de recubrimiento de piezas metálicas pueden recuperarse o destruirse utilizando las tecnologías disponibles para optimizar el consumo de materias primas en los procesos de producción [Zhengjian, 2018]. Ejemplo de éxito es el trabajo de Petrinic [Petrinic y col. 2015] en el cual se mostró la viabilidad técnica y económica de la ultrafiltración para eliminar contaminantes disueltos y coloidales, así como para quitar la suciedad de las membranas en proceso de osmosis inversa y así reutilizar el agua tratada de los baños electrolíticos al eliminar hasta un 99% de los contaminantes en suspensión

Si los procesos son optimizados y además agregamos un tratamiento final de las aguas residuales se logrará una recuperación de compuestos que pueden ser valorados para reintroducirse o reutilizarse en otros procesos, logrando con esto ahorros a la industria y cumpliendo con las normas de protección del ambiente. En una planta de tratamiento de aguas residuales tipo para la industria de recubrimiento metálicos, los metales pesados como el Cromo VI se reduce a Cromo III durante la decromatación para su posterior eliminación durante las etapas de neutralización y floculación respectivamente, en tanto los cianuros se eliminan durante la decianuración mediante un proceso de oxidación química [Crini, 2019]. Al final de estas etapas los compuestos metálicos contenidos en los lodos son valorizados como subproductos para ser reutilizados o re-introducidos nuevamente en los procesos de deposición electrolítica.

La figura 1 se muestra esquemáticamente el proceso clásico de tratamiento de las aguas residuales de una industria de recubrimientos metálicos este proceso consta de las etapas de: oxidación de cianuros (decianuración), neutralización de efluentes (control de pH), reducción de cromo (decromatación), floculación, precipitación (hidróxidos de metales), decantación de los efluentes tratados, filtración, el control final del efluente tratado (pH), el tratamiento del lodo (filtrado y secado de lodos).

Figura. 1. Proceso clásico de tratamiento de aguas residuales en la industria de recubrimientos metálicos.

En este trabajo se centra en el desarrollo de un modelo matemático de la etapa de decianuración la descripción de esta fase se trata en las siguientes secciones. El modelo tiene como objetivo principal integrarse posteriormente en un sistema basado en situaciones reales del proceso de decianuración. Finalmente, en los resultados se visualiza una comparación entre los datos reales y los modelados. Las conclusiones y perspectivas para el proyecto de la aplicación del modelo se mencionan al final.

El modelado de procesos.

Una opción para superar el problema de la simulación de procesos industriales es el desarrollo de herramientas informáticas más precisas que respalden el proceso, esto ha dado como resultado una secuencia de actividades como la generación de modelos matemáticos validados sobre información real sobre una aplicación fácil de utilizar.

Para lograr resultados satisfactorios en el proceso de modelado existe una gran actividad dentro de la investigación con varios grupos que tienen como objetivo principal desarrollar herramientas informáticas con un enfoque multidisciplinario [Klat 2007], sin embargo el problema principal es siempre que se logra un conocimiento detallado del proceso de desarrollo del modelo en la industria por lo general no se cuenta con la colaboración que los ingenieros de modelado razón por lo que la calidad de los modelos no mejora lo suficiente como herramientas de trabajo más avanzadas.

Así para analizar los procesos de trabajo y el desarrollo de modelos se requiere trabajar en un área de investigación que involucre otros campos como la reingeniería y la gestión del flujo de materiales de los procesos, la ingeniería de software o la gestión de la calidad total. Bajo este enfoque de colaboración los trabajos tienen un gran impacto sobre las condiciones operativas y económicas en las empresas e industrias, interviniendo finalmente sobre la calidad de los productos que producen, por ejemplo, los procesos de desarrollo de software han sido analizados por estudios empíricos, donde la principal dificultad encontrada en las investigaciones empíricas exhaustivas y detalladas de modelado es que no están disponibles la información del proceso real, a pesar de la importancia que implica en el proceso de modelado.

Por otro lado, referenciando algunos trabajos de modelado para predecir la calidad del efluente de las lagunas de estabilización en donde ha dado buenos resultados al considerar que en el reactor existe una mezcla total y asimismo se considera la reacción de primer orden son consideraciones que se han utilizado con frecuencia para fines de diseño y modelado. La mayoría de estos modelos empíricos se desarrollaron para predecir la calidad del efluente de las lagunas de estabilización para calcular la DBO y la eliminación de coliformes [Kayombo y col., 2002]. Posteriormente bajo este mismo enfoque se desarrollaron algunos modelos ecológicos para predecir el comportamiento de las lagunas de estabilización [Mashauri, 2001]. En el trabajo de Beran fue más allá de los enfoques tradicionales de modelado ya que desarrolló un modelo que represente razonablemente la dinámica del proceso que se utilizará para estimar la calidad del efluente bajo diferentes condiciones operativas [Beran 2005]. Como podemos concluir todos estos modelos se basaron en los principios de conservación de la materia, la estequiometría de reacción y las leyes de la termodinámica y la cinética de la reacción.

Otro concepto importante para el modelado es la tarea de diagnóstico de fallas la cual consiste en la determinación del tipo de falla con detalles, características como el tamaño de la falla, la ubicación y el momento de la detección. En este trabajo el procedimiento de análisis de falla se basa en los síntomas analíticos y heurísticos observados y el conocimiento heurístico del proceso. Las entradas a un sistema de diagnóstico de fallas basado en el conocimiento son todos los síntomas disponibles como hechos y el conocimiento relevante de la falla sobre el proceso, principalmente en forma heurística. Los síntomas pueden presentarse simplemente como valores binarios [0,1] o como, conjuntos difusos para tener en cuenta los tamaños graduales (Figura 2).

Figura 2. Tiempo de trabajo de los equipos en la planta de tratamiento de aguas residuales.

Metodología.

Para cumplir con el objetivo planteado en el trabajo y de esta manera contribuir al conocimiento y optimización del proceso real de decianuración se siguió la metodología marcada en la figura 3. En los siguientes párrafos se describirá cada una de las etapas de la metodología.

Figura 3 Diagrama de flujo para la definición del modelo.

Adquisición de datos de datos.

Todos los datos recopilados durante estancias de trabajo y observación del proceso se registraron para su recuperación y posterior utilización en las etapas del proceso de modelado. El sistema SCADA facilita esta etapa y permite una crear una gran base de datos. Este sistema de monitoreo y control permite visualizar posteriormente diferentes situaciones y sobre todo permite el uso de esta información en un ambiente más accesible para su fácil análisis. La adquisición de datos del proceso varió en promedio entre un registro cada 30 s hasta una cada 10s los sistemas actuales pueden generar registros hasta cada 10 milésimas de s. bajo este hecho se tiene que cada variable generó en 720-120 registros por hora. Esta etapa es enriquecida por la adquisición del conocimiento y experiencias en tiempo real del control y supervisión de las variables del proceso.

Análisis de datos.

El análisis de datos es un trabajo fundamental para definir el sistema aquí se descarta la información que no será útil para el trabajo y se selecciona aquellas que aportan un panorama real sobre cómo está comportándose el sistema: sus rangos de trabajo, tiempos de operación de equipos, y sobre todo las desviaciones reales de las variables de control del sistema. Así también se inicia el proceso de identificación de los parámetro y variables que participan en el proceso de decianuración útiles para la definición del modelo, se debe agregar a este análisis información que no se registra del sistema SCADA y que se realiza de manera periódica en el laboratorio químico para tomar decisiones sobre el control del proceso.

Revisión y análisis de la información técnico-científica de proceso de decianuración.

El desecho de cianuro se encuentra predominantemente en los efluentes industriales generados por el acabado de metales y las operaciones metalúrgicas. La toxicidad del cianuro crea problemas ambientales graves. Los cianuros utilizados en las industrias de tratamiento superficial, como los cianuros de sodio y potasio, han sido un componente clave de las soluciones electrolíticas por muchos años, particularmente en el recubrimiento de cobre, zinc y otros metales. El cianuro es un excelente agente complejante y tiene una gran tolerancia a las impurezas y variaciones en las composiciones de baño electrolítico [NEWMOA, 1999]. Sin embargo, la formación del ácido cianhídrico que es un gas incoloro con un olor débil a almendras amargas y que es altamente tóxico y mortal está presente siempre en pH ácido.

El tratamiento actual para la eliminación de cianuro involucra la conversión de las especies de cianuro libres en cianatos que es una especie de menor toxicidad o incluso en nitrógeno y dióxido de carbono. Una de las principales formas de decianuración es la oxidación química con, hipoclorito de sodio (NaClO) o peróxido de hidrógeno (H₂O₂). En esta etapa, los cianuros se transforman en especies menos tóxicas y / o se destruyen total o parcialmente por oxidación.

La oxidación de CN⁻ es vital para cumplir con los estándares ambientales (máximo 0.1 mg / l) y, sobre todo, para evitar riesgos en la salud del personal y el medio ambiente, por la posible generación de compuestos complejos de cianuro altamente tóxicos. Para cumplir esta misión los peróxidos son ampliamente utilizados en todas las industrias al ser un tratamiento seguro y efectivo para la destrucción y control del cianuro en procesos y aguas residuales [Roques, 1990], considerando que bajo condiciones alcalinas, el cianuro se oxida eficientemente para formar cianato, que es un compuesto de menor toxicidad. Por ejemplo, con peróxido de hidrógeno:

El cianato formado durante la oxidación del cianuro posteriormente se hidroliza para formar carbonato y amoníaco [Roques 1990].

Las aguas residuales tratadas con peróxido generalmente se pueden descargar de manera segura después de la eliminación de amoníaco si es necesario, por ej. a través de recuperación de amoníaco o nitrificación biológica. Para el tratamiento de residuos de cianuro concentrado y aguas de proceso, el peróxido de hidrógeno es un oxidante muy eficiente, al reducir los niveles de cianuro de varios miles de ppm a menos de 1 ppm.

El tiempo de eliminación de cianuro con peróxido de hidrógeno varía de horas a minutos dependiendo de la naturaleza del cianuro (ya sea complejo o libre), las condiciones de tratamiento pH (Figura 4) y la presencia de otros componentes en las aguas residuales. En la mayoría de los casos, las velocidades de reacción y el grado de eliminación de cianuro pueden mejorarse mediante la adición de catalizadores metálicos solubles, por ejemplo. Cobre metálico [Henry, 1971]. El Cu²⁺ forma un complejo con ion de cianuro, es decir, tetra-cianocuprato (Cu₂(CN)₄) que tiene una mayor afinidad por H₂O₂. La hidrólisis de cianato también se ve favorecida por los iones de cobre al formar el siguiente complejo con hierro (Cu₂Fe(CN)₆) [Mudder y col.,2001].

. A medida que se incrementó la concentración de iones de Cu²⁺, también aumentó la tasa de degradación (Figura 4). Otros trabajos donde además se usa luz UV en la oxidación con H₂O₂ en presencia de Cu²⁺ resultó ser un sistema óptimo para la degradación de cianuro. CN⁻ (100 mg / l) a un nivel no detectable en 9 minutos a pH 10,0 con una dosis óptima de H₂O₂ de 35.5 mM y una dosis de Cu²⁺ de 19 mg / l. Sarla después de analizar una serie de trabajos confirmo que la cinética de reacción de la oxidación de cianuro es de pseudo primer orden [Sarla, 2004].

Figura 4. Influencia del pH y Cu^{2+} sobre la velocidad de decianuración [Henry, 1971].

Definición del modelo teórico

La aplicación de este trabajo se refiere a un sistema, en la que las aguas residuales se recogen primero por flujo gravitacional en dos cuencas tampón separadas: ácido (generalmente a pH 2 - 3) y cianuro alcalino (generalmente a pH 11 - 12). El agua residual alcalino-cianurada se bombea primero al reactor de decianuración, donde los cianuros se eliminan con H_2O_2 a pH ~ 9.5 , el ajuste del pH se realiza mediante inyección de un ácido débil, que se mantiene el pH en un rango entre 9.3 - 9.5, que es la zona óptima para la oxidación con H_2O_2 .

Después de realizar el análisis de la información disponible se tienen como hipótesis fundamentales para definir el modelo las siguientes consideraciones:

- Mezcla perfecta y homogénea
- reacción instantánea basada en la cinética de la reacción.
- balance de masa de H_2O_2 en la reacción del CN^- y el de H_2O_2 como reactivo de oxidación. Está determinado por la ecuación general de conservación de la masa:

$$\text{Conc. Entrada } \text{H}_2\text{O}_2 = \text{conc. reaccionado } \text{H}_2\text{O}_2 + \text{conc. salida. } \text{H}_2\text{O}_2 \quad (4)$$

Este modelo funciona bajo la aproximación de una secuencia de cálculos de un sistema batch con variación en el tiempo. Los valores de concentración de H_2O_2 se pueden calcular, por lo tanto:

$$[\text{H}_2\text{O}_2]_f = \left(\frac{V_o * [\text{H}_2\text{O}_2]_o + V_a * [\text{H}_2\text{O}_2]_a - V_r * [\text{H}_2\text{O}_2]_r}{V_o + V_a} \right) \quad (5)$$

Dónde: V_o y $[\text{H}_2\text{O}_2]_o$ son el volumen de reactor y la concentración de peróxido iniciales, V_a y $[\text{H}_2\text{O}_2]_a$ el volumen y concentración peróxido adicionados y V_r y $[\text{H}_2\text{O}_2]_r$ el volumen y concentración de peróxido que reaccionaron respectivamente en el reactor. Este balance es aplicable en el primer instante de contacto en el reactor batch y los siguientes valores están determinados por:

$$[\text{H}_2\text{O}_2]_i = \frac{V_{o(i-1)} * [\text{H}_2\text{O}_2]_{o(i-1)} + dV_{ai} * [\text{H}_2\text{O}_2]_{ai} + dV_{ri} * [\text{H}_2\text{O}_2]_{ri} - dV_{di} * [\text{H}_2\text{O}_2]_{di}}{V_{o(i-1)} + dV_{ai} + dV_{ri} - dV_{di}} \quad (6)$$

Los términos "i" y "i-1" indican los ciclos del estado actual y anterior del sistema y dV_d y $[\text{H}_2\text{O}_2]_d$ son el volumen y la concentración de H_2O_2 que fueron desplazados del sistema durante un periodo de tiempo, en tanto que dV_r y $[\text{H}_2\text{O}_2]_r$ son el volumen adicionado y la concentración de peróxido que reacciona con el cianuro y dV_a y $[\text{H}_2\text{O}_2]_a$ es

el volumen adicionado y la concentración de peróxido dosificado. Para el sistema dinámico donde el dV_d es igual dV_a mas el dV_R por tratarse de un sistema continuo con un nivel constante debido al escurrimiento de líquidos desplazados, por lo tanto, la ecuación anterior toma la forma:

$$[H_2O_2]_i = \frac{V_o * [H_2O_2]_{o(i-1)} + dV_{ai} * [H_2O_2]_{ai} + dV_{ri} * [H_2O_2]_{ri} - dV_{di} * [H_2O_2]_{di}}{V_o} \quad (7)$$

Este modelo permite la simulación y predicción de los valores de H_2O_2 en el reactor. Sin embargo, para poder hacer la comparación es necesario estudiar e identificar todas las variables del sistema, el resultado del análisis del sistema muestra las siguientes variables como los principales: los flujos de las soluciones, las concentraciones de reactivos, el tiempo de residencia de los efluentes dentro del reactor, pH de soluciones y concentración de Cu^{2+} . La concentración reaccionada (H_2O_2)_r está determinada por la eficacia de la reacción de oxidación de cianuro con peróxido, este factor es función del tiempo de residencia, relación peróxido-cianuro, concentración iónica de cobre y pH.

Resultados y discusión.

Esta sección permitirá validar las etapas calculo y análisis de resultados de la metodología del trabajo, en este apartado el proceso de modelado se ejecutó sobre una plataforma informática particular al considerarse un punto de partida esencial para cubrir todo el proceso durante el ciclo de vida de la aplicación. Este hecho también cubriría las posibles limitaciones y extensiones que se hacen durante la inicialización de un modelo. Para cubrir esta necesidad Matlab se presenta como la plataforma de desarrollo del modelo ya que es un lenguaje de computación técnica de alto nivel con un entorno interactivo para desarrollo de algoritmos, visualización de datos, análisis de datos y cálculo numérico.

Las variaciones de ± 0.1 en pH no implican riesgos de generación de especies peligrosas para el medio ambiente o el personal. Los datos reales y modelados del proceso se muestran en la Fig. 5. Las alimentaciones de reactivos y soluciones deben sincronizarse, es decir, tan pronto como la bomba de alimentación de solución alcalina inicie las bombas de alimentación de H_2O_2 se activan de acuerdo a las demandas de los sistemas de control.

Las diferencias pueden ser causadas por la sensibilidad del equipo por lo que el proceso de supervisión debe estar en constante monitoreo y mantenimiento sobre estos para validar los datos sobre los diferentes procesos en la planta de operación.

Las diferencias entre los datos reales y modelados muestran que son convincentes, pero su aplicación se limita a la disposición de la señal de datos para el proceso, la limitación de los datos cargados en el proceso y las limitaciones de la tecnología para monitorear la concentración de cianuro.

Figura 5 Comparación entre los datos reales y modelados de H2O2 de evolución.

Conclusiones

El modelo desarrollado como una herramienta integrada permitirá el desarrollo de un sistema basado en el conocimiento en tiempo real para la administración del proceso, las tomas de decisiones de soporte, el control y la operación de la planta de tratamiento. Uno de los objetivos primordiales es anticipar una solución de fallas en la operación y el control de la planta. Las ventajas económicas de la simulación serán que se pueden simular y analizar diferentes estrategias a priori, por ejemplo, con respecto al uso eficiente de reactivos para reducir los costos de operación al tener un panorama integro de los criterios y las posibles estrategias que facilitarían la toma de decisiones. Existe un incentivo para integrar el modelo con datos reales del proceso ya que esto permite al modelador utilizar el conocimiento del proceso y los datos del proceso informativo de manera eficiente. Para solventar esta problemática se desarrollan métodos y herramientas para el manejo de datos, el análisis en tiempo real, el filtrado de datos, la estimación de parámetros y la discriminación de la estructura del modelo se cubren dando excelentes resultados.

Trabajo a futuro.

En la actualidad, el modelo está adaptado para la etapa de decianuración aplicada a la industria del acabado de metales. Los desarrollos futuros determinarán si son aplicables a otras industrias y procesos, con la presencia de otros reactivos químicos. La aplicación de esta herramienta de simulación es el elemento principal del sistema de base de conocimiento futuro porque tiene numerosas aplicaciones en los problemas educativos e industriales por ejemplo en este trabajo las aplicaciones son útiles para las personas de supervisión, control y soporte de toma decisiones en situaciones de falla o disturbios del sistema de control.

Agradecimientos.

Los autores agradecen el apoyo de: Instituto Politécnico Nacional *CICATA-Altamira* y *SEPIT. ENSMSE* para realizar este trabajo.

Referencias bibliográficas.

1. Beran Bora, Kargi Fikret. (2005) A dynamic mathematical model for wastewater stabilization ponds. *Ecological Modelling* 181 (2005) 39–57.
2. Bosselamn Klaus (2016) The Principle of Sustainability Transforming law and governance. 2a edition. Ed. Taylor Francis London 272 p.
3. Crini G., Lichtfouse E. (2019) Advantages and disadvantages of techniques used for wastewater treatment. *Environmental Chemistry Letters*, Springer Verlag, 2019, 17 (1), pp.145-155.
4. Henry C., Boegling J. C. (1971) Progress apportés par le procédé de décyanuration aux produits peroxidés: theories et pratiques d'épuration des eaux residuaries contenant des composes cyanurés issues de l'industrie minales et organique. Centre Belge d'Etude et Documentation des Eaux. No. 331-332 juin-juillet 1971 pp 282-294
5. Kayombo S., Mbwette T.S.A., Mayo, A.W., Katima, J.H.Y., Jørgensen, S.E. (2002). Diurnal cycles of variation of physical–chemical parameters in waste stabilization ponds. *Ecol. Eng.* 18, 287–291.
6. Klat Karsten-Ulrich, Marquardt Wolfgang (2007) Perspectives for process systems engineering a personal view from academia and industry. *Computer Aided Chemical Engineering* Volume 24, 2007, pp 19-32
7. Mudder, T. (Ed.), 2001. The Cyanide Guide (Mining Environmental Management, special issue). *The Mining Journal*, London, England. 45 pp.
8. NEWMOA (Northeast Waste Management Officials' Association) (1999), Pollution Prevention for the Metal Finishing Industry. A Manual for Technical Assistance Providers The Illinois Waste Management and Research. Center (WMRC) Illinois USA.
9. Petrinic I., Korenak J, Povodnik D., Hélix-Nielsen C. (2015) A feasibility study of ultrafiltration/reverse osmosis (UF/RO)-based wastewater treatment and reuse in the metal finishing industry. *Journal of Cleaner Production* Volume 101, 15 August 2015, pp 292-300
10. Roques H. (1990) Fondements théoriques du traitement chimique des eaux. Vol. II. Ed. Lavoiser. Paris.
11. Sarla M., Pandit M., Tyagi D.K. and Kapoor J.C.. Oxidation of cyanide in aqueous solution by chemical and photochemical process. *Journal of Hazardous Materials* Volume 116, Issues 1-2 , 10 December 2004, Pages 49-56
12. Zhengjian Yang, Amir Mohaghegh Motlagh, (2018), Electronics and Metal Finishing Processing. *Water Environment Research*, Volume 90, Number 10 pp 1620-1633.